

REPORTE DE CASO CLÍNICO:

Disyunción maxilar rápida asistida con microtornillos en paciente adulto con mordida cruzada anterior y posterior bilateral

Rapid maxillary disjunction assisted with microscrews in adult patient with bilateral anterior and posterior crossbite

Jennifer Sellán Burgos¹ Galo Zambrano Matamoros²

¹ Egresada Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. jennifersellanburgos@gmail.com

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. galo.zambranom@ug.edu.ec

Correspondencia:

jennifersellanburgos@gmail.com

Recibido: 14/05/2024

Aceptado: 10/06/2024

Publicado: 17/06/2024

RESUMEN

Existe muchas maloclusiones, cuando se evidencia un déficit de formación ósea transversal, puede causar una mordida cruzada posterior uni o bilateral, la solución sería una expansión maxilar en niños, pero en pacientes adultos, se puede realizar una disyunción rápida del maxilar, este tratamiento pretende aumentar la distancia transversal por separación de ambas hemiarquadas a nivel de la sutura media del paladar, la disyunción maxilar rápida se puede realizar con el dispositivo denominado "hyrax", asistido con microtornillos que van colocados en el paladar. Objetivo: Describir la disyunción maxilar rápida asistida con microtornillos en paciente adulto con mordida cruzada anterior y posterior. Metodología: Se presenta el caso clínico de una paciente de sexo femenino, 29 años de edad, clase III esquelética, retrusión maxilar, mordida cruzada posterior bilateral, mordida cruzada anterior. Su tratamiento fue la disyunción maxilar rápida asistida con microtornillos, una vez terminada la fase de activación del dispositivo, se colocó aparatología de ortodoncia, finalizando el tratamiento se realizaron carillas de resina por la microdoncia que presentaba. Resultados: se logró mejorar el perfil, se consiguió descruzar la mordida tanto en el sector anterior como posterior y corregir línea media inferior, la relación molar de lado derecho se mantuvo en Clase I, lado izquierdo no aplica, y también se mantuvo la clase I canina derecha e izquierda. Conclusiones: El disyuntor tipo hyrax soportado con microtornillos aplica las fuerzas en el centro de resistencia del maxilar, esto permite que las fuerzas sean más favorables y que se solucionen maloclusiones como la mordida cruzada.

Palabras Claves: Mordida cruzada, disyunción, microtornillos, ortodoncia, MARPE

ABSTRACT

There are many malocclusions, when a deficit of transverse bone formation is evident, it can cause a unilateral or bilateral posterior crossbite, the solution would be a maxillary expansion in children, but in adult patients, a rapid disjunction of the maxilla can be performed, this treatment aims increase the transverse distance by separating both hemiarches at the level of the middle suture of the palate, rapid maxillary disjunction can be performed with the device called "hyrax", assisted with microscrews that are placed in the palate. Objective: To describe rapid maxillary disjunction assisted with microscrews in an adult patient with anterior and posterior crossbite. Methodology: The clinical case of a female patient, 29 years old, skeletal class III, maxillary retrusion, bilateral posterior crossbite, anterior crossbite is presented. His treatment was rapid

maxillary disjunction assisted with microscrews. Once the device activation phase was completed, orthodontic appliances were placed. At the end of the treatment, resin veneers were made due to the microdontia he presented. Results: the profile was improved, the bite was uncrossed both in the anterior and posterior sectors and the lower midline was corrected, the molar relationship on the right side was maintained in Class I, the left side did not apply, and class I was also maintained. right and left canine. Conclusions: The hyrax type circuit breaker supported with microscrews applies forces to the center of resistance of the jaw, this allows the forces to be more favorable and malocclusions such as crossbite are resolved.

Keywords: Crossbite, disjunction, miniscrew, orthodontics, MARPE.

INTRODUCCIÓN

En la práctica diaria observamos un sinnúmero de maloclusiones, cuando se evidencia un déficit de formación ósea transversal, puede causar una mordida cruzada posterior uni o bilateral y cuando es en sentido anteroposterior o sagital, se denomina mordida cruzada anterior. (1) Al existir una discrepancia intermaxilar, la solución más lógica sería modificar el crecimiento facial si el paciente aún no alcanzó su pico de crecimiento, aplicando fuerzas directamente sobre los dientes, y de forma secundaria e indirecta sobre las estructuras esqueléticas. (2)

Hablando de paciente adultos, aunque la etapa de crecimiento ya haya cesado varios años atrás, se puede realizar una disyunción rápida del maxilar, ésta ha sido utilizada como tratamiento de anomalías transversales del maxilar superior, cobrando popularidad durante los últimos 25 años, este tratamiento pretende aumentar la distancia transversal por separación de ambas hemiarcadas a nivel de la sutura media del paladar. (3) La disyunción del maxilar fue descrita por primera vez en 1860 por Angell e introducida en 1959 en Estados Unidos por Haas basándose en estudios experimentales en animales y corroborada con investigaciones clínicas en pacientes en 1961 y 1965. Este procedimiento es usado frecuentemente para corregir la compresión del maxilar, la mordida cruzada posterior y aliviar el apiñamiento dental. (4)

Un estudio realizado por Espinosa, Gurrola, & Casasa, que toma el nombre de Manejo del paciente con

apiñamiento severo y mordida cruzada posterior bilateral con expansor maxilar tipo Hyrax, evidencia la corrección del apiñamiento maxilar combinada con una mordida cruzada posterior, gracias a la expansión en sentido transversal se mejoró la distancia intermolar a lo ancho del paladar, al mismo tiempo se consiguió el avance del maxilar y la coincidencia de las líneas medias, por lo tanto, muestra como ventaja el agrandamiento de la cavidad nasal debido al aumento del flujo de aire, mejorando la respiración nasal post expansión rápida. (5)

Barcia Cruz en su trabajo denominado Tratamiento de colapsos maxilares y mordidas cruzadas posteriores con disyuntor de expansión maxilar tipo hyrax, se propuso determinar la eficacia del Disyuntor tipo Hyrax en el tratamiento de colapsos maxilares y mordidas cruzadas posteriores, usando como técnica para la elaboración de su trabajo, la revisión bibliográfica, exhibió como resultados que la expansión maxilar con hyrax, es considerado como el procedimiento más eficaz, gracias a su diseño versátil y características ortopédicas para la corrección de deficiencias maxilares transversales sin producir efectos secundarios en las piezas dentales que sirven de anclaje o soporte del aparato. (6)

Mora en su investigación se planteó como objetivo presentar dos alternativas de tratamiento para las mordidas cruzadas posteriores unilaterales (MCPU) según el tipo de dentición; concluyó que la expansión palatina controlada permite una intervención con un mejor moldeamiento y aceptación por parte del paciente

lo que la hace una alternativa idónea para el tratamiento en una dentición mixta temprana. (7)

La disyunción maxilar rápida se puede realizar con el dispositivo denominado "hyrax", mismo que puede ser modificado de acuerdo a sus necesidades, una de estas modificaciones se realiza para usarlo con microtornillos que van colocados en el paladar, esto ha causado controversias, ya que se debe definir la edad en la que se puede usar un disyuntor asistido con microtornillos puesto que esto dependerá en parte, del grado de maduración ósea de la sutura media palatina. Algunos autores señalan que lo ideal es utilizar disyuntor asistido con microtornillos en pacientes varones mayores de 25 años y pacientes mujeres mayores de 20 años, la edad no es un criterio confiable para determinar la naturaleza abierta o fusionada de la sutura media palatina. (8)

Tadano y cols. (2020) en su estudio transversal "Modificación del corte axial del maxilar para evaluación tomográfica de la maduración de la sutura palatina media" realizado en Brasil, concluyeron que existe diferencia en el diagnóstico de la sutura media palatina cuando el paladar es curvo o grueso, así mismo se puede encontrar sutura media palatina abierta en pacientes de 11 a 15 años por lo cual se podría realizar la expansión palatina rápida en esta edad. (9) Aunque la disyunción rápida del maxilar fue descrita por primera vez por Angle en 1860 y popularizado por Hass 100 años más tarde gracias a un estudio realizado en animales con el cual dejó sentadas las bases para su aplicación clínica, actualmente ha cobrado mucho interés y es de uso frecuente entre los ortodontistas. (10)

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de 29 años de edad, raza mestiza. Procedencia: Guayaquil. Ocupación: Odontóloga. Dirección: Daule, presentó P/A 125/ 85 mm Hg, temperatura de 36° C, en su historia médica no refiere antecedentes médicos relevantes, remite que no se encuentra bajo ningún tratamiento médico, sin

alergias a medicamentos, no ha tenido complicaciones previas con anestésicos, refiere sobrepeso grado 2, no presenta antecedentes familiares maternos o paternos relevantes, acude a la clínica de posgrado del programa de Especialización en Ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, periodo 2023-2024, el motivo de la consulta es "tengo mordida cruzada".

La paciente autoriza el uso de radiografías, exámenes complementarios y fotografías para el estudio y desarrollo del presente caso.

En el examen clínico extraoral se encontró tipo de cara dócicofacial (figura 1 A), sonrisa corta, corredores bucales estrechos, comisuras caídas, línea media facial no coincidente con línea media dental (figura 1 B), perfil cóncavo, competencia labial (figura 1 C), en la evaluación de los tercios: tercio superior: 50 mm, tercio medio: 52 mm, tercio inferior: 56 mm (figura 1 D).

Figura 1: A: foto frontal en reposo. B: foto frontal en sonrisa. C: foto de perfil. D: foto de tercios

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia- Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022-2024

Al examen intraoral se encontró lengua de tamaño normal (Figura 2 F), bóveda palatina profunda, mucosa bucal normal (figura 2 A), apertura bucal de 37 mm con trayectoria normal. En la exploración muscular presenta actividad muscular normal, en la exploración de hábitos presenta respiración buco-nasal.

En el examen dentario presenta: desviación de la línea media inferior 1 mm a la izquierda (figura 2 C), dentición permanente, presenta restauraciones en bordes incisales de piezas # 11 y # 21 con microdoncia en piezas # 11, 12, 21, 22 higiene bucal buena, cepillado 3 veces al día, no usa hilo dental regularmente, presenta clase I molar

izquierda, clase molar derecha no aplica debido a la ausencia de pieza # 46 (figura 2 B-D) clase I canina derecha e izquierda (figura 2 B-D), con apiñamiento leve superior e inferior, arco superior en forma triangular, arco inferior en forma ovoide (figura 2 A-F), se observa mordida cruzada anterior bilateral y posterior bilateral(figura C). Se identificó un overbite de 1mm (figura 2 E), y overjet de 2 mm (figura 2 G)

Figura 2: A: arco superior. B: lateral derecha. C: en oclusión. D: lateral izquierda. E: overbite. G: overjet

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia- Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022-2024

Para el análisis intraoral que realizamos nos pudimos apoyar en los modelos de estudio (Figura 3 A-B-C), constatando datos que describimos anteriormente.

Figura 3 Modelos de Estudio iniciales. A: Lado derecho, B: Vista oclusal, C: Lado Izquierdo

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia- Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022-2024

En la radiografía panorámica observamos ausencia de piezas # 18,28,36,38 y 48 (Figura 4A). En la radiografía lateral del cráneo (Figura 4B), utilizamos el análisis cefalométrico de Jaraback, dándonos como resultado, SNA 75°, SNB 76°, ANB -1°, Plano Palatal 124, °, labio

superior +2mm, labio inferior +3mm y mentón +5mm. Al mismo tiempo observamos la radiografía oclusal del maxilar superior al inicio, antes de someter a la paciente a la disyunción, se manifiesta la condición normal de la sutura media palatina (Figura 4C).

Al analizar los datos obtenidos del diagnóstico al paciente como una clase III esquelética, con retrusión maxilar, proinclinación de incisivos superiores, mordida cruzada posterior derecha e izquierda, mordida cruzada anterior, tipo de crecimiento vertical.

Imagen 4. A: Radiografía Panorámica, B: Radiografía Cefalométrica, C: Radiografía oclusal

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia- Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022-2024

Objetivos del tratamiento: Mantener Clase Molar I izquierda, Mantener clase canina I Derecha e Izquierda, Corregir overjet y overbite, Corregir mordida cruzada anterior y posterior.

Plan de tratamiento: Colocar hyrax soportado con cuatro minitorneillos de titanium, 10 mm de longitud, en paladar, activar durante 2 o 3 semanas hasta conseguir disyunción. Cementación de brackets convencionales 3m

técnica MBT slot 022, arcada superior primero y luego de 3 semanas arcada inferior, levantar mordida, alinear y nivelar, descruzar mordida anterior y posterior con ligas en z, paralelizar las raíces, carillas para mejorar microdoncia y retención final.

Proceso del tratamiento: Se obtuvieron los modelos de trabajo, se adaptaron las bandas con tubos soldados para las piezas # 16 y 26 (primeros molares superiores), luego se tomó la impresión de arrastre y realizamos el vaciado en yeso extraduro. Se diseñó y confeccionó en el laboratorio el disyuntor modificado, señalándole al técnico que considere la distancia vertical necesaria desde el tornillo central a la mucosa palatina, se indicó también el número de microtornillos a utilizar, y se especificó en qué posición se colocarían (los dos microtornillos anteriores entre el canino y primer premolar de cada lado, los dos microtornillos posteriores entre el segundo premolar y primer molar de cada lado), de sus 4 brazos, dos se adaptaron hacia las caras palatinas de los premolares y dos hacia atrás, fijándolos a las bandas de los primeros molares, además se soldaron 4 orificios para los microtornillos a utilizar, el disyuntor seleccionado fue de marca Morelli con una medida de 11 mm (Figura 5)

Figura 5: Confección del Disyuntor modificado

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia- Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022-2024

En la clínica se cementó el disyuntor utilizando cemento lonómero de vidrio Gold Label 1, que nos brinda más

tiempo de trabajo y mayor actividad cariostática, enseguida se procedió a anestésiar las zonas a trabajar en el paladar usando Articaína al 4% con epinefrina 1: 100.000, utilizamos la técnica manual, se señalaron los puntos de referencia, se perforó mucosa y periostio con las lancetas y con el driver Morelli, se colocaron los cuatro microtornillos de ortodoncia, todos de 10 mm de longitud y 2.0 mm de diámetro, mismos que fueron recubiertos de resina fluida para evitar molestias (Figura 6 A-B).

Figura 6: A: Cementación de disyuntor y colocación de microtornillos. B: Recubrimiento con resina

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia- Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022-2024

Se le indicó a la paciente que realice la activación, dando un cuarto de vuelta al tornillo cada doce horas, en la segunda semana de activación apreció un diastema entre piezas #11- #21 finalmente esta activación se realizó durante cinco semanas ya que la paciente no fue constante en las activaciones. (Figura 7 A-B-C-D-E).

Figura 7 A: Primera Semana. B: Segunda semana. C: Tercera semana. D: Cuarta semana. E: Quinta semana.

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia- Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022-2024

Al finalizar este proceso se realizó una segunda radiografía oclusal, para constatar la separación de la sutura media palatina. (Figura 8)

Figura 8: Radiografía Oclusal al terminar la activación del disyuntor

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia-
Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022-2024

Una vez terminada la activación del disyuntor, se realizó la cementación de brackets convencionales 3m técnica MBT slot 022 solo en la arcada superior, se utilizaron arcos niti termo activados Aditek 012. (Figura 9 A). Como retención se bloqueó el disyuntor a nivel del tornillo, con resina fluida (Figura 9 B). Al segundo mes se cementaron los brackets en la arcada inferior, iniciando con arco niti termo activado Aditek 016. (Figura 9 C).

Figura 9 A: Cementación de brackets arcada superior, B: Bloqueo de tornillo, C: Cementación de brackets arcada inferior

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia-
Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022-2024

El disyuntor se retiró al séptimo mes y se colocaron tubos en las piezas # 16 y # 26. (Figura 10 A). Ya en el noveno

mes se colocaron botones palatinos en las piezas # 13, 14, 23, 24, 25, 26 y 27, esto para el uso de elásticos intermaxilares en z, en tamaño 3/16 medium, con recambio cada 12 horas (Figura 10 B), adicional a eso se utilizaron arcos de acero 020 en arcada superior e inferior, en el décimo mes se realizó un arco de corrección de línea media inferior.(Figura 10 C).

Figura 10 A: Séptimo mes. B-C: Décimo mes

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia-
Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022-2024

En el doceavo control se coloca arco transpalatino activado previamente para conseguir descruzar las piezas # 17 y # 27 (Figura 11 A), usando arcos de acero 016 x 016 superior e inferior y ligas intermaxilares 3/16 heavy, cambiándolas cada 12 horas.

En el treceavo control y con arcos 016 x 022 de acero superior e inferior se adaptaron ligaduras kobayashi o corbatines, a nivel de las piezas # 11, 21, 31,41 y se utilizaron elásticos intermaxilares de intercuspidadación general de tamaño 3/16 heavy con recambio cada 12 horas. (Figura 11 B)

A los quince meses de tratamiento se retiró la aparatología de ortodoncia, el biotipo facial siguió siendo dólicofacial (Figura 12 A), se logró una sonrisa más amplia, comisuras más elevadas, línea media facial coincidente con la línea media dental (Figura 12 B), mejoró el perfil (Figura 12 C), en la evaluación de los tercios, el tercio inferior aumentó 2 mm su longitud (Figura 12 D).

Figura 11 A: Doceavo mes. B: Treceavomes

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022-2024

Figura 12: Fotografías extraorales finales (A: De frente, B: En sonrisa, C: De perfil, D: Medición de tercios)

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022-2024

Figura 13: A: Vista oclusal, B: Lado derecho, C: Lado izquierdo, D: Arco superior, E: Arco inferior

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022-2024

Se consiguió descruzar la mordida tanto en el sector anterior como posterior y corregir línea media inferior (Figura 13 A), la relación molar de lado derecho se mantuvo en Clase I, así como las guías caninas derecha e izquierda (Figura 13 B-C). Se corrigió el apiñamiento leve superior e inferior, el arco superior pasó de tener una forma triangular a una forma ovoide y disminuyó la profundidad de la bóveda palatina, el arco inferior se mantuvo su forma ovoide original

(Figura 13 D-E). La paciente refirió que la respiración ya era únicamente nasal.

Luego del retiro de la aparatología, debido al desgaste a nivel de los bordes incisales que presentaba y por la microdoncia generalizada se realizaron carillas de resina provisionales (Figura 14) y se obtuvieron los modelos de estudio finales (Figura 15 A-B-C). Luego, se confeccionaron los retenedores removibles (Figura 16 A-B-C).

Figura 14: Carillas de resina en piezas superiores

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022-2024

Figura 15: Retenedores Removibles de acetato. A: De frente, B: Lado derecho, C: Lado izquierdo

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022-2024

Así mismo se tomaron radiografías finales, tanto panorámica (Figura 16 A), cefalométrica (Figura 16 B), con su respectivo análisis de Jaraback (Tabla 2) y la radiografía oclusal (Figura 16 C)

Figura 16 Radiografías Finales, A: Panorámica, B: Cefalométrica, C: Oclusal

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022-2024

DISCUSIÓN

La disyunción maxilar o disyunción palatina se asemeja a la expansión, pero con ciertas características propias de este procedimiento, es así que consiste en la apertura de la sutura palatina media, con un anclaje esquelético, es decir que va a expandir a expensas del hueso maxilar e incluso los huesos nasales. (11)

Dentro de las opciones más utilizadas se encuentra la expansión rápida asistida por microtornillos (MARPE, Miniscrew-Assisted Rapid Palatal Expander) y expansión rápida asistida quirúrgicamente (SARPE, Surgical-Assisted Rapid Palatal Expander). Para saber con certeza cuál tratamiento realizar, se debe tomar en consideración la edad del paciente y la etapa de fusión de la sutura palatina. (12)

Actualmente se destaca que la disyunción maxilar debería ser realizada antes de que cese la etapa puberal, para así corregir las desviaciones mandibulares, conseguir espacio para erupción de las piezas dentales, y que las adaptaciones esqueléticas, dentoalveolares y musculares se produzcan antes de que esté presente la dentición permanente. (2)

Analizando las etapas de maduración de la sutura palatina media, se menciona que en la mayoría de los pacientes entre 11 y 17 años la sutura palatina media aún se visualiza abierta. Por lo tanto, se puede realizar la disyunción maxilar sin intervención quirúrgica. (13)

Así mismo Vallejo señala que la sutura palatina media puede osificarse entre los 15 y 27 años de edad, por lo que recomienda la expansión maxilar desde los 8 hasta los 15 años. Sostiene que la osificación se presenta en la edad adulta, estableciendo puentes de osificación en los márgenes óseos iniciando en el sector palatino posterior y evoluciona en sentido antero posterior. (14)

Ameneiros, et al., afirma que este método consigue modificar a nivel esquelético el maxilar y por ende se consigue una mejor reposición dental obteniendo cambios a nivel ocluso-facial y que la sutura mediopalatina se vuelve más solidificada o rígida con el aumento de la edad del individuo y etapa de madurez. (14)

Lozano señala que existe la posibilidad de que la sutura palatina media aún no se encuentre completamente cerrada en pacientes adultos. Un estudio que se realizó en 78 individuos entre 18 y 66 años concluyó que existe un 12% de pacientes que demuestran en las tomografías computarizadas suturas palatinas aún abiertas con posibilidad de realizar una disyunción maxilar no quirúrgica. (13)

En adultos jóvenes para abrir la sutura palatina media y solucionar la deficiencia transversal del maxilar, se puede realizar una disyunción maxilar rápida asistida con microtornillos o también denominada MARPE (Miniscrew Assisted Rapid Palatal Expander), lo que representa una alternativa a los pacientes que se niegan a tratamientos quirúrgicos complejos, con este procedimiento se deja atrás las desventajas que ocasionaban los expansores dento soportados y dento-muco soportados. (15)

Los microtornillos permiten realizar la disyunción maxilar al mismo tiempo que la terapia ortodóncica, esto amenora la duración del tratamiento, y al tener un anclaje esquelético, se produce una mayor expansión ortopédica en comparación a los dispositivos dento-soportados, ya que en ambos se observa un aumento en la dimensión transversal ; sin embargo, en general esto es mayor en pacientes tratados con microtornillos, que producen un promedio de 2,4 mm versus Hyrax que se puede obtener 1,9 mm. (16)

Moon y MacGinnis basados en los estudios de Lee, Park y Hwang desarrollaron el Expansor Esquelético Maxilar (MSE, Biomaterail Korea, Seoul, South Korea) con cuatro minitornillos instalados en el cuerpo del tornillo de expansión, paralelos entre ellos y a la sutura media palatina. (2)

El diseño del disyuntor esquelético puede cambiar según sea el requerimiento del caso, usualmente los MARPE están diseñados con 2-TAD o 4-TAD, en su mayoría son diseñados de tal manera que permiten la colocación de minitornillos en el hueso del paladar que contiene un adecuado grosor y buena calidad. (16)

Al diseñar el disyuntor hyrax con cuatro microtornillos y no con dos microtornillos como se lo hacía normalmente, se obtiene un mayor anclaje y mayor estabilidad. De hecho, se han reportado casos en los que hubo desalojo de uno de los microtornillos en la primera semana de activación, sin embargo, el aparato mantuvo estabilidad, por lo que no fue reemplazado posteriormente, es así que, si el diseño hubiese sido solo con dos microtornillos, la inestabilidad sería evidente y el tratamiento habría fracasado. (17)

CONCLUSIONES

- La mordida cruzada es una maloclusión que se caracteriza por el déficit de formación ósea, cuando es en sentido transversal se conoce como mordida

cruzada posterior y cuando es en sentido sagital, se denomina mordida cruzada anterior, es así que, al ocluir, las piezas dentarias del maxilar superior quedan por detrás de sus antagonistas, su origen puede deberse a hábitos deformantes, traumas, factores genéticos, interferencias en la trayectoria de cierre mandibular, entre otros.

- El disyuntor Hyrax está indicado en pacientes a partir los 7 años hasta los 13 años, para solucionar alteraciones del maxilar superior, para aumentar la longitud del arco y corregir las inclinaciones axiales de los dientes posteriores, la constricción maxilar y la compensación dentoalveolar, otra de sus indicaciones es en pacientes que tengan problemas de respiración. Por otro lado, está contraindicado en casos de mordidas con alteración del plano vertical, pacientes con asimetrías mandibulares, plano mandibular inclinado, pacientes con crecimiento hiperdivergente.
- El disyuntor tipo hyrax soportado con microtornillos aplica las fuerzas en el centro de resistencia del maxilar, esto permite que las fuerzas sean más favorables y se produce una mayor apertura de la sutura media palatina, lo que evita la inclinación de las piezas posteriores, es decir que su mecanismo de acción se basa en mejorar los efectos esqueléticos al anclarse en el maxilar y producir efectos ortopédicos puros.
- Los principales riesgos en cuanto al uso del disyuntor tipo Hyrax soportado con microtornillos son: reducción del grosor y la altura del hueso alveolar, dehiscencia del hueso y recesión gingival en las piezas de soporte, infección y necrosis de la mucosa palatina, perforación de raíces o estructuras nerviosas, irritación periimplantaria con su consecuente pérdida del microtornillo.
- Se ha señalado que la edad idónea en la que se debe llevar a cabo la terapia de disyunción maxilar osteosoportada, es en la adultez, ya que la sutura media del paladar y las articulaciones adyacentes empiezan a fusionarse y se vuelven más rígidas, otros consideran que en niños y adolescentes

también se puede realizar, pero la edad no es un indicador preciso de maduración de dicha sutura sino que se deben hacer exámenes complementarios como radiografías y tomografías.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Araújo Pina K, Coelho P, Tavares de Carvalho , Soares , Morais Sousa. Relación entre mordida cruzada posterior unilateral y hábitos bucales deletéreos en preescolares de un municipio del sudoeste del Bahía. Revista Odontopediátrica Latinoamericana. 2019; 9(1): p. 39-47.
2. Téllez Castellanos A. Expansor Esquelético Maxilar asistido por ortoimplantes: Reporte de caso clínico. Proyecto Terminal. México: Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Odontología.
3. Pérez Flores A, Gallegos Delgado F, Hernández Carrera MJ, Torres González P, Cuevas Drago P, Fierro Monti C. Riesgos asociados al uso de Expansión rápida del maxilar. Avances en Odontoestomatología. 2020; 36(1): p. 21- 26.
4. Prado Segovia J, Pargo Aguilar H, Bravo Calderon M. Expansión maxilar rápida asistida por anclaje de miniimplantes: reporte de un caso. Ortodoncia Internacional. 2019; 17(1): p. 159- 169.
5. Espinosa Holguín , Gurrola Martínez , Casasa Araujo. Manejo del paciente con apiñamiento severo y mordida cruzada posterior bilateral con expansor maxilar tipo Hyrax. Odontología Vital. 2018; 29: p. 49-58.
6. Barcia Cruz S. Tratamiento de Colapsos Maxilares y Mordidas. Tesis de Grado. Guayaquil: Universidad de Guayaquil, Facultad de Odontología.
7. Mora , Hernández J, Rodríguez. Tratamiento de la mordida cruzada posterior unilateral en dentición primaria y mixta temprana: Serie de casos. Revista Estomatología. 2019; 27(1): p. 43-55.
8. Laura Calani A. Evaluación Tomográfica de la utura media palatina antes de una expansión rápida maxilar. Trabajo de Grado para obtener el título de Especialista en Ortodoncia y Ortopedia Dento Maxilo Facial. La Paz: Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Odontología.
9. Tadano Miguita L, Castro Ferreira Cont C, Rodrigues Almeida-Pedrin , Pinto Guedes F. Modification of the Maxilla Axial Cut for Tomographic Evaluation of Midpalatal Suture. Journal of Health Sciences. 2020; 22(2): p. 107- 112.
10. Oscar Ameneiros Narciandi ASRDCE. Expansión ortopédica del maxilar. Disyunción rápida. Investigacion. 2021; 13: p. 1-14.
11. Delgado SES. Ortoimplante para corrección de Clase II. Revista Mexicana de Estomatología. 2019; 6(1).
12. Guzmán Martínez , Aristizabal Mulett C. Efectos sobre el ligamento periodontal durante la expansión maxilar, mediante el uso de alineadores termoformados con y sin la utilización de aditamentos en resina evaluado en un modelo de elementos finitos. Universidad Autónoma de Manizales, Facultad de Salud Postgrado en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial Manizales.
13. Lozano Villegas. Cambios Radiográficos Esqueletales en el maxilar producidos por la expansión maxilar rápida. Universidad Autónoma de Nuevo León , Facultad de Odontología.
14. Vallejo Izquierdo , Collantes Acuña , Rockenbach Binz , Vallejo K. Eficacia de los aparatos de expansion rápida de la maxima hora Y has: Revisión de literatura. Journal of Multidisciplinary Dentistry. 2021; 10(2): p. 112- 119.
15. Silva Sazo , Pérez-Flores. MARPE, Miniscrew Assisted Rapid Palatal Expander, en pacientes adultos jóvenes: Ancho transversal intermolar, ancho transversal de cavidad nasal, complicaciones y otros resultados informados. Revisión sistemática. Odontoestomatología. 2022; 24(39).
16. Rojas , Macherone , Zursiedel I, Valenzuela J. Expansión rápida maxilar en pacientes adultos jóvenes: comparación de aparatos dentosoportados

y esquelétalmente soportados. Estudio de cohorte. Journal Oral and Craniofacial sciences. 2019; 8(3): p. 201-209.

17. Prado , Pardo H, Bravo M. Expansión maxilar rápida asistida por anclaje de miniimplantes: reporte de un caso. Ortodoncia Internacional. ; 17(1): p. 159-169.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo